

(1988) Kandinsky's Der Gelbe Klang (The Yellow Sound)

Il mio primo studio sulle corrispondenze tra colore e le note della scala.

My first study on the color–musical scale correspondences.

Visual Music (1988)											
	violet	indigo	blue	green	yellow	orange	red				

Kandinsky's Der Gelbe Klang

qualche vago accordo in orchestra / some vague orchestral chords

...appare al centro una piccola luce che si fa più luminosa via via che il colore diventa più cupo. Dopo un po' musica in orchestra. Pausa.../ *A small light appears at the center and gradually becomes brighter as the color grows darker. After a while, the orchestra begins. Pause...*

...La musica attacca quasi subito, nei registri alti, per poi passare direttamente a quelli più bassi. Nello stesso tempo lo sfondo diventa blu scuro (parallelamente all'incupirsi della musica): compaiono larghi bordi neri (come in un quadro)... / *The music begins almost immediately in the high registers, then shifts directly to the lower ones. At the same time the background turns dark blue (mirroring the deepening of the music): broad black borders appear, as in a painting.*

...La musica è stridula, tempestosa con frequenti ritorni sul LA e sul SI e Lab. Queste note isolate vengono alla fine inghiottite dalla tempesta sonora. Improvvisamente, una gran pace. Pausa. Poi tornano a gemere lamentarsi, ma netti e acuti, il LA e il SI. I gemiti durano abbastanza a lungo. Poi ancora pausa.../ *The music is shrill and tempestuous, with frequent returns to A, B, and B-flat. These isolated notes are eventually swallowed by the sonic storm. Suddenly, a great calm. Pause. Then A and B return, moaning and lamenting, yet clear and piercing. The moans last for quite some time. Then another pause...*

...la musica diventa irrequieta e passa a sbalzi dal fortissimo al pianissimo.../ *the music becomes restless and leaps in sudden bursts from fortissimo to pianissimo...*

...man mano che la luce aumenta, la musica scende ai toni sempre più bassi e si fa sempre più cupa (questo movimento fa pensare al ritirarsi della lumaca nel suo guscio).../ *as the light increases, the music descends to ever lower tones and grows ever darker (a movement reminiscent of a snail withdrawing into its shell)...*

...la musica cambia spesso il ritmo.../ *the music frequently changes its rhythm...*

...in orchestra vengono ripetuti più volte il SI e il LA, ora isolati, ora uniti in accordo, ora acutissimi, ora appena percettibili.../ *in the orchestra, B and A are repeated several times—sometimes isolated, sometimes joined as a chord, at times extremely sharp, at times barely perceptible...*

...a poco a poco, tutto è movimento aritmico. In orchestra: confusione.../ *little by little, everything becomes arrhythmic. In the orchestra: confusion...*

Nota dell'autore

Questo documento fa parte di un progetto di ricerca visiva e sonora dedicato a "Der Gelbe Klang" di Wassily Kandinsky, reinterpretato attraverso segni, colori e corrispondenze musicali.

Le immagini e i testi sono stati elaborati nel 1988 e presentati qui in una versione digitale restaurata, accompagnata da una traduzione inglese aggiornata per finalità di studio, conservazione e consultazione pubblica.

Edizione digitale a cura di Sergio Maltagliati
© Sergio Maltagliati — Tutti i diritti riservati (salvo dove diversamente indicato)
Licenza: Creative Commons CC BY 4.0

Archiviazione permanente:
Zenodo · Internet Archive · ORCID Record

Contatto: sergio.maltagliati@gmail.com

Author's Note

This document is part of a visual and sonic research project dedicated to Wassily Kandinsky's "Der Gelbe Klang", reinterpreted through signs, colors, and musical correspondences.

The images and texts were originally created in 1988 and are presented here in a digitally restored edition, accompanied by an updated English translation for study, preservation, and public access.

Digital edition curated by Sergio Maltagliati
© Sergio Maltagliati — All rights reserved (unless otherwise stated)
License: Creative Commons CC BY 4.0

Permanent archiving:
Zenodo · Internet Archive · ORCID Record

Contact: sergio.maltagliati@gmail.com